

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Матеріали IV міжнародної
науково-практичної
конференції
(Київ, 15 листопада 2013 р.)

До 150-річчя
академіка
Всеукраїнської академії наук

Олексія Михайловича
ГУЛЯЄВА
(1863-1923)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

*SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE,
SED VIM AC POTESTATEM*

Publius Iuuentius Celsus

*Знання законів не полягає в тому, щоб їх пам'ятати,
а в тому, щоб розуміти їхній сенс*

Публій Ювенцій Цельс

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції
(Київ, 15 листопада 2013 р.)

До 150-річчя
академіка
Всеукраїнської академії наук

Олексія Михайловича
ГУЛЯЄВА
(1863–1923)

Київ
Ніка-Центр
2013

УДК 340
ББК 67.0
П68

Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.
П68 Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за
заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. —
К. : Ніка-Центр, 2013. — 264 с.

ISBN 978-966-521-353-6

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам теорії правових відносин та проблемам розвитку публічно-правових та приватно-правових відносин. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого-юриста, академіка Всеукраїнської академії наук О.М. Гуляєва.

Тексти доповідей і повідомлень друкуються мовою оригіналу в авторській редакції.

УДК 340
ББК 67.0

ISBN 978-966-521-353-6

© Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН України, 2013

ЗМІСТ

ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК О.М. ГУЛЯЄВА

Усенко І.Б.

АКАДЕМІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ ГУЛЯЄВ:
МАТЕРІАЛИ ДО НАУКОВОЇ БІОБІБЛІОГРАФІЇ 9

Міхневич Л.В.

ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ ГУЛЯЄВ І КИЇВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ 19

Іванова А.Ю.

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО
ПРАВА (ЗА МОТИВАМИ СТАТТІ О. М. ГУЛЯЄВА) 25

Морозова С.Є.

ЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ О.М. ГУЛЯЄВА ДЛЯ СУЧАСНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ЦИВІЛІСТИЧНИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА 31

Ромінський Є.В.

ШЛЯХИ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРАВА НА ДАВНЬОРУСЬКЕ ПРАВО
КНЯЖОЇ ДОБИ (X–XIV СТ.): В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. М. ГУЛЯЄВА 34

Малишев О.О.

ДЕЯКІ РОЗДУМИ ЗА ЧИТАННЯМ КНИГИ О. М. ГУЛЯЄВА «НАЙМ
ПОСЛУГ» 37

Губар К.А.

“ЦЕРКОВНОЕ ЗАКОНОВЕДЕНЬЕ” І. М. СКВОРЦОВА
(ДО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ О. М. ГУЛЯЄВА) 41

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Артемчук Д.О.

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ:
ПАРЛАМЕНТАРНИЙ ТА КАБІНЕТНИЙ КОНТЕКСТИ 45

Барабаш Н.П.

СПІРНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВІДНОСИН У ЗВ'ЯЗКУ
З ПРОВЕДЕННЯМ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК І РОЗКОПОК
СЕРЕД ВІДНОСИН КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 49

Бірюков В.І.

МІСЦЕ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН В СИСТЕМІ
ПРИВАТНОГО ПРАВА 53

Бутович О.І. ВИМІРЮВАННЯ КОРУПЦІЇ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ	57
Ващишин М.Я. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ	59
Вишновецька С.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН	63
Вітковський В.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ОХОРОНИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ЖИТТЯ	67
Волохов О.С. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ.....	70
Галіахметов І.А. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ»	74
Гончар Д.В. ЗМІСТ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА	78
Гриб А.М. ПРИМИРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.....	82
Григор'єва В.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ	86
Захарова О.С. ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК ТА УСКЛАДНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН	89
Іванюченко О.В. ПРАКТИКА (СУДОВА ТА ПАТЕНТНА) ЩОДО ВИНАХОДІВ ПОВ'ЯЗАНИХ З КОМП'ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ.....	92
Кабаченко М.О. ЗВІЛЬНЕННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТРОКУ: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ.....	96
Каптар Г.Г. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОБРОВІЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ	99
Коваль Д.О. МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИПАДКУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ	102

Козлюк Л.Г. СУЧАСНИЙ СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПОТОЧНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ.....	106
Косенко С.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ	109
Крестовська Н.М. ЮВЕНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ	113
Куртинь М.І. СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА У ПОЛЬСЬКІЙ МІЖНАРОЖНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ	116
Лабунська А.В. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СПІВПРАЦІ МВФ ТА ООН	120
Лебедев В.М., Радевич Е.Р. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	123
Левкина Е.А. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗГЛАШЕНИЕ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	126
Леоненко І.В. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....	129
Лук'янчиков О.М. ПРО НЕДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ШТРАФІВ В УКРАЇНІ	133
Машкін В.Г. ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ ШАХТАРІВ, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ	136
Мозолюк-Боднар Л.М. СУДОВА ТА ПАРЛАМЕНСЬКА ДИСЦИПЛІНА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.....	139
Муравська М.Л. ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ: ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ.....	142

Орловський О.Я. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....	146
Осташова В.О. ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СУБ'ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН	150
Пархоменко Н.М. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ	153
Пасічник А.В. ДЕФІНІЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ	158
Пільков К.М. ПРАВО, ЯКИМ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ДОКАЗУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБИТРАЖІ.....	161
Родюкова Є.К. «НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ МІНІМУМ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ СПІВРОЗМІРНОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»	165
Романюк Є.О. ПРАВОВА НОРМАТИВНІСТЬ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ЇЇ НОСІЇ.....	169
Рябенко Р.Г. ЗАМІНА СТОРОНИ У Ф'ЮЧЕРСНИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ	174
Санін Б.В. ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ'ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ	177
Севрюкова І.Ф. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ “ОБМЕЖЕННЯ” ТА “ОБТЯЖЕННЯ” ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ.....	181
Семчик О.О. ПРАВОВА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ	183
Сімутіна Я.В. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ І ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ.....	187
Смолярова М.Л. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ	190

Сокол М.В. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПО МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЮ.....	192
Стрільчук В.А. КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ СТРОКІВ В НОРМАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА	195
Сулейманова Г.В. ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	199
Сунегін С.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ФОРМУ ПРАВОВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПРАВА І МОРАЛІ.....	203
Сухонос В.В. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ З УРЯДОМ: ДОСВІД МОНАРХІЧНИХ КРАЇН.....	207
Тис Д.С. ПЕНСИОННО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕНСИОННО-СТРАХОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	211
Тицька Я.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ, ЯК УЧАСНИКА ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН	215
Тищенко О.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРОНИ ЗВУЖЕННЯ ІСНУЮЧОГО ОБСЯГУ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ.....	220
Тоцький Б. РОЛЬ ПРИНЦИПУ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН	224
Федорова Н.Д. РАБОТОДАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ	228
Харченко О.С. КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ПРОМИСЛОВОМУ ЗРАЗКУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ	232
Ходырев П.М. ПРИЗНАКИ И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО НОРМАМ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	235

Худояр Л.В. ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАВОВІ АКТИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ	238
Чан Туи Ван ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ.....	241
Чельшева Н.Ю. КРИТЕРИИ ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ	244
Черкасов О.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВІДНОСИН ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ.....	248
Чорноус О.В. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ.....	251
Шмаль Л.М. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ЗАХИСТ.....	254
Шпарик Н.Я. ВИДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТИВ ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ	256
Шумило М.М. ВИКОНАВЧІ “ПОСТПРОЦЕСУАЛЬНІ” ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПЕНСІЮ	260

Волохов О.С.

канд. юрид. наук, спеціаліст I категорії Рахункової палати України

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Наразі вирішення проблем працевлаштування молоді набуває не лише національного, але й загальносвітового значення. Масштаби безробіття серед молоді є вражаючими, адже лише у 2012 році кількість безробітних серед молодих працівників зросла на 4 мільйони та сягнула 75 мільйонів осіб, у той час як кількість молодих фахівців у світі, що заробляють менше двох доларів на день зросла до 200 мільйонів¹. Аналогічна ситуація спостерігається також і в Україні, де рівень безробіття (за методологією МОП) серед молоді у віці 25-29 років зріс до 9,5% у 2012 році проти 9,2%, у 2011 року, та був вищим за середній рівень безробіття по Україні (7,5%). Втім в Україні, як і серед інших країн світу, найбільше від безробіття потерпають молоді особи у віці від 15 до 24 років.

Звичайно такі невтішні статистичні дані можна було б пояснити тривалою економічною кризою, хоча причини, що спонукають і поглиблюють безробіття серед молоді лежать головним чином у юридичній площині та в певній мірі

¹ The youth employment crisis: A call for action. Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour Conference. – Geneva, 2012. – P. 3.

пов'язані із необхідністю вдосконалення трудового законодавства, а також заповнення прогалін у міжнародно-правовому регулюванні праці.

У своєму щорічному виступі з нагоди святкування Міжнародного дня молоді Генеральний директор МОП Гай Райдер в черговий раз звернув увагу на проблему працевлаштування молоді, котра на його думку прямо пов'язана із такими негативними загальносвітовими явищами як зростання бідності, збільшення потоків нелегальної трудової міграції, використання примусової праці¹. Крім того Райдер підкреслив, що для вирішення питань захисту трудових прав молоді, у тому числі й подолання безробіття серед останніх в рамках МОП й досі не було розроблено окремого міжнародного документу, хоча дана група працівників вже зараз часто зазнає дискримінаційного ставлення як з боку керівництва, так і трудового колективу.

Втім окремі дії МОП у сфері працевлаштування молоді все ж були здійснені. Так, у червні 2012 року Міжнародна конференція праці на своїй 101-й сесії прийняла Резолюцію, яка має гучну назву «Криза працевлаштування молоді: заклик до дій» і містить цілий ряд пропозицій адресованих урядам держав-членів та партнерам МОП. Ці пропозиції головним чином спрямовані на створення сприятливого для молодих фахівців ринку праці, спрощення переходу від навчання до трудової діяльності, набуття початкового досвіду роботи після закінчення навчання, належних умов праці та соціального захисту молодих працівників. Однак вищезазначена Резолюція формально не є юридично обов'язковим актом МОП, адже вона містить лише декларативні положення. Отже окремого акту, який передбачав би спеціальний захист від безробіття для молодих працівників, попри їх віднесення у ст. 8 Конвенції МОП № 168 до категорії осіб, які перебувають у несприятливому та дискримінаційному становищі щодо пошуку зайнятості на міжнародному рівні наразі не існує.

Щодо українського законодавства, то його на жаль теж не можна назвати досконалим у сфері працевлаштування молоді. Не вирішує усіх проблем також прийняття та набуття з 1 січня 2013 р. чинності Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067 (далі – Закон № 5067). Слід окремо відмітити, що сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування молоді, яка навчається відповідно до ст. 24 вказаного Закону визначено одним з важливих заходів щодо загального зростання зайнятості серед населення в Україні

Так, відповідно до ст. 26 Закону № 5067, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце, зокрема, молодь, щомісяця компенсуються фактичні

¹ Message by ILO Director-General Guy Ryder on the occasion of International Youth Day on 12.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_219047/lang-en/index.htm

витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. При чому компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. Вказаний Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013р. № 153. Однак, норми та положення вказаного Порядку не стимулюють роботодавця приймати молодь на роботу. Так, дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб'єктів господарювання), які починаючи з 2013 року створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору; протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Фактично, для отримання встановленої Законом № 5067 компенсації роботодавець має створити нову штатну посаду у складі власного підприємства для молодого фахівця з посадовим окладом не менш ніж три мінімальні заробітні плати, що у сучасних реаліях, зважаючи на кількість кваліфікованих працівників, які отримують одну мінімальну заробітну плату є майже нереальною вимогою¹.

Однією із проблем, яка безпосередньо пов'язана із працевлаштуванням молоді та в особливості випускників ВНЗ є невідповідність переліку напрямів і спеціальностей, а також переліку кваліфікацій² затвердженому Класифікатору професій³, який відображає потреби виробництва та сфери послуг. Це призводить до того, що молоді фахівці після закінчення ВНЗ намагаються працев-

¹ Серед західних економістів вкрай поширеною є думка, що будь-які закони про мінімальну заробітну плату, включаючи фіксовані посадові оклади для окремих дискримінаційних груп осіб на практиці діють проти працівників, які мають низьку кваліфікацію або недостатній стаж роботи (Див. Wilson M. The Negative Effect of Minimum Wage Laws / M. Wilson // Policy Analysis. – 2012. – N 701. – 1-13). Як відомо молодь відноситься до такої групи працівників, а тому нормативне визначення розміру заробітної плати у Законі № 5067 для молодих фахівців із низькою кваліфікацією ще більше зменшить конкурентноздатність останніх на ринку праці.

² Відповідно до ст. 12 Закону України «Про вищу освіту» перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями відносяться до державних стандартів вищої освіти, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки.

³ Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 389/2011 Міністерство соціальної політики України, зокрема, розробляє Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення змін до нього.

лаштуватися за спеціальністю, яка не має відповідного аналогу у професійній діяльності.

РНБО України, розуміючи цю проблему своїм Рішенням від 07.10.2009 р. надало доручення Міносвіти, Мінпраці та іншим центральним органам виконавчої влади привести перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка магістрів, бакалаврів, молодших спеціалістів у відповідність із Національним Класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій». Проте відповідне Рішення РНБО виконано не було.

Крім того, внесення змін до Класифікатора професій, який на сьогоднішній день, значно поступається стандартам, які встановлені серед країн-членів Європейського Союзу здійснюється повільно. Зважаючи на курс євроінтеграції, обраний як основний та пріоритетний напрям зовнішньополітичної політики України, слід звернути увагу на гармонізацію трудового законодавства України із стандартами ЄС, зокрема Директивою 2005/36/ЄС яка містить перелік професій, які визнаються у ЄС.

Окремою проблемою працевлаштування молоді в Україні, як слушно відзначив А. М. Юшко є нездатність сучасної системи професійної освіти вчасно й ефективно реагувати на потреби ринку праці¹. Так, кількість молодих вітчизняних працівників, які намагаються працевлаштуватися за кордоном після отримання освіти на Україні постійно зростає, що свідчить про негаранти на вітчизняному ринку праці та недоліки у роботі Мінекономрозвитку, який встановлює обсяги держзамовлення без фактичного аналізу реальних потреб ринку праці. Стабільне збільшення кількості молодих фахівців, які отримують роботу за кордоном є вкрай негативними для вітчизняної економіки фактором, особливо зважаючи на збільшення обсягів державних коштів виділених на підготовку фахівців, науково-педагогічних, робітничих кадрів тощо. Як наслідок, із державного бюджету стабільно виділяються кошти на навчання ВНЗ фахівців, які у майбутньому будуть працювати на приріст іноземного валового внутрішнього продукту, не маючи можливості працевлаштуватися в Україні.

Слід також звернути увагу на відсутність зваженої державної політики щодо направлення на роботу випускників ВНЗ безпосередньо їхніми навчальними установами, що не лише сприяло б працевлаштування молоді, але й забезпечило б компенсацію затрат державного бюджету на підготовку фахівців за державним замовленням. Водночас чинними Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та Постановою Кабінету Міністрів України N 992 від 22.08.96 року передбачено обов'язок випускників ВНЗ, які здобули

¹ Юшко А. М. Деякі питання правового регулювання працевлаштування молоді в Україні / А. М. Юшко // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.). – С. 473.

освіту за державним замовленням відпрацювати витрачені на підготовку бюджетні кошти.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.96 року затверджено Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. У п. 8 Порядку міститься загальна вимога, що випускники, які уклали угоду з ВНЗ після зарахування на навчання, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

Втім випускники, які, отримавши направлення на роботу протягом трьох років не виявили бажання відпрацювати кошти держбюджету витрачені на їх освіту, повинні компенсувати ці кошти безпосередньо замовнику. На практиці, вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.96 року є абсолютно декларативними та формальним, не виконуються як замовниками освітніх послуг, так і відповідними ВНЗ, що в кінцевому результаті призводить до неефективного використання коштів на держзамовленням та поширює безробіття серед молоді.

Як бачимо чинне законодавство має цілий ряд прогалин та неузгодженостей у питаннях працевлаштування молодих фахівців в Україні. Натомість вкрай негативним є відсутність чітких спеціалізованих міжнародних норм у даній сфері. Першочерговим завданням для українського уряду лишається контроль щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.96 р., якою передбачено обов'язок ВНЗ працевлаштувати випускника, котрий навчався за державним замовленням, а також прийняття нового більш дояльного для роботодавця порядку компенсації витрат за працевлаштування молодих фахівців.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції
(Київ, 15 листопада 2013 р.)**

За редакцією В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила

Текст наведено в авторській редакції.

Оригінал-макет *О.В. Гашенко*

Підписано до друку 29.10.2013. Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. арк. 20,37. Умовн. друк. арк. 15, 35.
Тираж 300 пр. Зам. № 72.

ТОВ НВП «Ніка-Центр». 01135, Київ-135, а/с 192;
т./ф. (044) 39-011-39; e-mail:psyhea@i.com.ua; psyhea9@gmail.com;
www.nika-centre.kiev.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів
видавничої справи ДК №1399 від 18.06.2003

Віддруковано у ТОВ «Зеніт». 21100, м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд.30а.
Свідоцтво №34213919 від 15.08.2005